

Název výsledku:

Demonstrace výsledků polních pokusů se sójou zaměřených na výnos, ranost a agronomické vlastnosti odrůd šlechtitelského programu North Dakota State University (Polní den sóji)

Typ výsledku RIV dle platné metodiky M17+: výsledek O – Ostatní typ, podtyp: Polní den

Popis výsledku

Polní den byl zaměřen na **prezentaci výsledků výzkumných polních pokusů se sójou**, realizovaných v rámci projektu s názvem **"Vylepšování sóji pomocí aplikované genomiky: od ideotypu ke kultivarům budoucnosti"** s kódem **LUAUS25008** podpořeného z programu **MŠMT INTER-EXCELLENCE II (INTER-ACTION)**. Účastníkům byly **v reálných podmínkách demonstrovány rozdíly mezi testovanými genotypy odrůd z portfolia šlechtitelského programu amerického partnera projektu z North Dakota State University a genotypy běžně pěstovanými v našich zeměpisných šířkách**. Odrůdy byly posuzovány z hlediska ranosti, architektury rostliny, odolnosti vůči poléhání, tvorby lusků a výnosového potenciálu.

Součástí prezentace bylo **vysvětlení experimentálního uspořádání pokusů**, použitých metod hodnocení a **interpretace získaných dat**. Získané výsledky komentovala zahraniční řešitelka **Dr. Carrie Dottey z NDSU**. Byly diskutovány **praktické dopady výsledků výzkumu pro šlechtění a pěstování sóji v podmínkách střední Evropy**, včetně možností využití identifikované genetické variability při výběru vhodných materiálů, což je součástí dalšího postupu v řešení projektu.

Výsledek představuje **uplatnění výzkumných poznatků formou jejich přímé demonstrace koncovým uživatelům**.

Uplatnění výsledku

Výsledek byl uplatněn formou **odborné demonstrační akce (polní den)** zaměřené na přenos výsledků výzkumu do praxe.

Uživatel výsledku

Zemědělství pěstitelé (firma Sedlák z Hané, SHR Koutková Topolany), šlechtitelé plodin a výzkumné instituce (Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu CARC, Zemědělský výzkum spol. s r. o.), odborná veřejnost (Universita Palackého UPOL, Ústav experimentální botaniky UEB).

Datum uplatnění

11. 9. 2025

Vazba na projekt

Výsledek vznikl v rámci řešení projektu "Vylepšování sóji pomocí aplikované genomiky: od ideotypu ke kultivarům budoucnosti" s kódem LUAUS25008 podpořeného z programu MŠMT INTER-EXCELLENCE II (INTER-ACTION).

Přílohy

Polní den sóji 2025

Univerzita Palackého v Olomouci
Skupina genomiky luštěnin katedry biochemie
společně s Dr. Carrie M. Dottey z NDSU-USA

vás srdečně zvou na

Komentované prohlídky odrůd sóji

11. září 2025 od 9:00

**Areál Přírodovědecké fakulty
Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice**

Zaregistrujte se prosím pomocí [registračního formuláře](#),
případně nás kontaktujte na:
maria.skrabisova@upol.cz

*Za celý řešitelský tým projektu MŠMT #LUAUS25008
se těšíme na Vaši účast.*

Příloha č. 3: Fotodokumentace polního dne

Příloha č. 4: Prezentované výsledky (architektura stonku)

